

ЯКОВЛЕВА Светлана Ивановна*Тверской государственный университет (Тверь, РФ)**доктор экономических наук, доцент; e-mail: Sv_Yakowleva@mail.ru***СОКОЛОВ Никита Дмитриевич***Тверской государственный университет (Тверь, РФ)**аспирант; e-mail: nikita.sok1998@mail.ru*

НАЧАЛО ЭПОХИ МЕЖДУНАРОДНОГО «МАССОВОГО РУССКОГО ТУРИЗМА»: ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется сложностью современного периода, когда геополитические факторы, как бывало в истории международного туризма, вновь сжимают и разрывают непрерывное мировое туристское пространство. Это пространство создавалось постепенно, его восстановление вновь потребует много усилий. Исторический опыт России представляет интерес и даёт уроки для постконфликтного восстановления международного туристского пространства. В статье показаны структурные и пространственные особенности международного туризма России в XIX веке – начальном этапе становления «массового русского туризма» в Западную Европу. История развития международного туризма относится к традиционному и по-прежнему актуальному направлению исследований «Россия и Европа». Обращение к объёмной (19 томов) французской географической энциклопедии Элизе Реклю «Земля и люди» (перевод на русский язык в двух изданиях – 1887 и 1890-е гг.) предпринято в данной публикации для ответа на два основных вопроса: 1) направления международных потоков российских туристов и центры их формирования в странах Зарубежной Европы; 2) оценочные характеристики туристских центров «массового русского туризма» в Зарубежной Европе. Тексты в энциклопедии очень большие с подробными описаниями. Результатом знакомства с содержанием могут стать краткие характеристики, в которых отражён туристский образ конкретного места и города, зачастую в метафорической форме. Это очень близко к ещё более краткой форме современного слогана для описания бренда туристского центра. Описания туристских мест Элизе Реклю – пример комплексных информационно полных для своего времени, наглядных и по сути – рекламных характеристик для путешественников. Устойчивость туристского образа анализируемых городов – предмет специальных исследований.

Ключевые слова: история туризма, международный туризм России, российские туристы, образы туристских центров

Для цитирования: Яковлева С.И., Соколов Н.Д. Начало эпохи международного «массового русского туризма»: энциклопедическое представление // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №2. С. 44–58. DOI: 10.5281/zenodo.7968613.

Дата поступления в редакцию: 2 марта 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 июня 2023 г.

UDC 910.26 EDN: KJWZJL
DOI: 10.5281/zenodo.7968613

Svetlana I. YAKOVLEVA

Tver State University (Tver, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Sv_Yakowleva@mail.ru

Nikita D. SOKOLOV

Tver State University (Tver, Russia)

postgraduate student; e-mail: nikita.sok1998@mail.ru

THE BEGINNING OF THE ERA OF INTERNATIONAL "MASS RUSSIAN TOURISM": AN ENCYCLOPEDIA PRESENTATION

Abstract. The relevance of the research topic is determined by the complexity of the modern period, when geopolitical factors, as happened in the history of international tourism, again compress and tear the continuous world tourist space. This space was created gradually, its restoration will require a lot of effort again. The historical experience of Russia is of interest and provides lessons for the post-conflict restoration of the international tourist space. The article shows the structural and spatial features of international tourism in Russia in the XIX century – the initial stage of the formation of "mass Russian tourism" to Western Europe. The history of the development of international tourism belongs to the traditional and still relevant research area "Russia and Europe". The reference to the voluminous (19 volumes) French geographical encyclopedia by Elise Reclu "The Earth and people" (translated into Russian in two editions – 1887 and 1890s) is undertaken in this publication to answer two main questions: 1) the directions of international flows of Russian tourists and the centers of their formation in the countries of Foreign Europe; 2) descriptive characteristics of tourist centers of "mass Russian tourism" in Foreign Europe. The texts in the encyclopedia are very large with detailed descriptions. The result of familiarization with the content can be brief characteristics that reflect the tourist image of a particular place and city, often in a metaphorical form. This is very close to an even more concise form of a modern slogan to describe the brand of a tourist center. Descriptions of tourist places by Elise Reclu are an example of complex information—complete for their time, visual and, in fact, advertising characteristics for travelers. The sustainability of the tourist image of the analyzed cities is the subject of special research.

Keywords: history of tourism, international tourism of Russia, Russian tourists, images of tourist centers

Citation: Yakovleva, S. I., & Sokolov, N. D. (2023). The beginning of the era of international "Mass Russian Tourism": An encyclopedic presentation. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(2), 44–58. doi: 10.5281/zenodo.7968613. (In Russ.).

Article History

Received 2 March 2023

Accepted 2 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение и постановка проблемы

Цель исследования – выявление структуры и направлений потоков международного туризма России в XIX в. – начальном этапе его активного развития с переходом от индивидуального к массовому туризму. Основные задачи: 1) анализ многолетней динамики российских туристских потоков (сер. – кон. XIX в.); 2) установление основных факторов, определивших «массовый российский туризм» в Западную Европу; 3) составление кратких оценочных характеристик туристских образов европейских городов и местностей – «магнитов» российских туристских потоков. В качестве основных источников информации использованы энциклопедические издания XIX в., в которых использовано понятие «туризм» и даны статистические и описательные характеристики туристских потоков, туристские образы стран и центров международного туризма.

Ретроспективное изучение международного туризма – предмет междисциплинарных отечественных исследований (историки, социологи, экономисты, культурологи, географы и др.). Это популярная тема многочисленных учебных пособий, диссертаций (доминируют работы историков [4–7, 15–17]), монографий и статей. Например, учебные пособия по истории туризма разработаны для студентов разных специальностей, преимущественно для туристов^{1,2,3} и экономистов^{4,5}.

Значительное число фундаментальных исследований туризма выполнили историки, в том числе российские учёные исследовали зарубежные страны [2, 6, 10, 12] и опыт России (внутренний туризм) [5, 7].

Историки анализируют первичные, архивные источники информации (документы): путевые заметки, отчёты, воспоминания путешественников и др., устанавливают особенности развития туризма в отдельных странах и регионах, в том числе выявляют его первичные формы (историографический анализ). Тесно связаны история и **фотография** (с 1839 г.). Исторические фотографии передают впечатления о людях, зданиях, природных ландшафтах и предметах искусства и помогают историкам реконструировать исчезнувшие исторические пространства. Исследование исторических фотографий помогает установить изменения в общественных ценностях и нормах, моде, эстетике и архитектуре. Один из первых сюжетов на старых фотографиях – морские курорты Восточной Пруссии⁶ [10]. В кон. XIX в. распространение фотографии связано с её репродукцией на почтовых карточках. Посылка открыток с мест отдыха вошла в международную практику. Например, многочисленные открытки с видами морских курортов Восточной Пруссии расходились по различным городам Германии, Франции, России. На открытках морские курорты выступали, прежде всего, как места отдыха на природе, они показывают морской курорт как публичное место и общаются нам о занятиях отдыхающих.

На исследования историков опираются **географы**, акцентируя внимание на пространственные особенности организации и развития туризма в конкретных странах, регионах и городах. Географы выявляют исторически устойчивые поляризованные туристские потоки и туристские центры, развитие туризма в структурах

¹ Дьяченко О.Н., Полесская О.П. История туризма: Учеб. пособ. Брянск: ФГБОУ БГУ, 2016. 130 с.

² История туризма: Сб. / Сост. С.Н. Макаренко, А.Э. Саак. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 94 с.

³ Литвин А.А. История Туризма: Краткий конспект лекций. Казань: Каз.федер.ун-т, 2013. 35 с.

⁴ Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учеб. пособ. М.: Гардарики, 2005. 160 с.

⁵ Долженко Г.П., Путрик Ю.С., Черевкова А.И. История туризма: Учеб. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 227 с.

⁶ Первые курорты Восточной Пруссии (Кранц, Раушен, Нойкурен, Пальмникен, Нойхойзер, Пиллау). О бывших прусских курортах. URL: <https://dzen.ru/a/Ytguf0XdEDRNwpJo>; <https://shadowerstalk.livejournal.com/133779.html>. Фотографии: <https://yandex.ru/images/search?text=куорты%20Восточной%20Пруссии&type=image&lr=14&source=serp>.

расселения, выполняют историко-географические оценки имиджа страны [22] и туристского образа регионов и городов (пространственный подход с элементами историографического анализа). Заметим, что в отечественной исторической географии туризма пока мало работ академического уровня. Географы крайне редко анализируют историографические источники (первоисточники), заменяя их на литературные тексты, энциклопедии, мемуары, путеводители, периодические издания.

Поиск и анализ **зарубежных работ** (монографий и статей) по теме международного туризма «Россия и Европа» в XIX в. не дал нам интересных источников. При этом исследования других стран мира достаточно интересны по сюжетам и методам. Основные методы исследования применяются и в отечественной исторической географии (в сочетании с картографическим анализом):

1. Историографический анализ (historiographical analysis) «первоисточников» [27], например, в рамках теории туристской мобильности [24]: о самых ранних формах путешествий и туризма узнают через движения (потoki), связанные с торговлей и бизнесом, миграцией, досугом, отдыхом и образованием. Метод может опираться на новые количественные и качественные показатели в старых документах, например, бухгалтерских отчётах экономических структур, и доказать, что туризм в стране был представлен в более ранние периоды, чем это принято считать [33]. Пример использования хронологического анализа для выявления этапов развития круизного туризма, тенденции развития которого не совпадают с туризмом в целом, превращение круизов из элитарных в

массовый [25].

2. Метод литературного анализа текстов для реконструкции различных культурных представлений, связанных с туризмом и путешествиями [26,29] (художественная и публицистическая литература, путеводители, периодические издания, энциклопедии и др.).

3. Визуальное сравнение исторических и современных фотографий, например, для оценки относительного исторического обоснования экстерьеров зданий и улиц анализируемых городов [30].

4. Социологический анализ для оценки пространственных знаний об исторических местах/городах: интервью с туристами и жителями города [30].

5. Междисциплинарный подход (и разные методы) при изучении истории туризма [31].

Краткая история российского международного туризма

Знакомство с разными оценками в истории международного туризма позволяет сделать следующие выводы об основных этапах его развития и трансформации. Российский туризм вырос из паломнических странствий – путешествий к святым местам (подробные записи о паломничестве россиян известны с XII в.) [11, с.204].

Первоначальные формы туризма (путешествий) носили индивидуальный характер:

1) Выезды россиян для получения образования за рубежом (с XVII в.)⁷ [1], в том числе «образовательные путешествия юношества»⁸ [8, с.124];

2) Длительные путешествия по Европе (Grand tour) русских аристократов в Зарубежную Европу (с XVIII в.) [15]. Наиболее посещаемые страны [13]: Германия,

⁷ В пер. пол. XIX в. задача подготовки кадров для отечественной науки и образования по-прежнему решалась посылкой талантливой молодёжи за рубеж и приглашением иностранных учёных для преподавания в российских университетах, поездки за рубеж преподавателей, отечественных учёных [1].

⁸ К сер. XVIII в. Гранд-тур стал обычным явлением аристократического образования (по достижении совершеннолетия), которое в конце концов уступило место и явилось предвестником массового туризма.

Италия, Франция [4], Швейцария [13], далее – Великобритания и Нидерланды. Путешествия носили разноплановый характер – от поездок учебных, образовательных до вояжей с культурной, познавательной целью, поездок на лечение и служебных командровок.

3) В нач. XIX в., в эпоху романтизма, появилась мода на путешествия и жизнь на лоне дикой природы. Эти новые формы досуга горожан (как результат растущей урбанизации и индустриализации) стали называться туризмом [7, 28]. «Туристский взгляд» (выражение Урри Дж. [19]) на длинные ландшафты и культуры до сегодняшнего дня создаёт мотивацию и определяет поведение (практики) туристов [28].

Середина XIX в. – период, когда в эпоху Великих реформ выезд россиян за границу был значительно облегчён, что положило начало эпохе **«массового русского туризма»**⁹. В энциклопедии туризма¹⁰ дано определение массового туризма, под которым понимается перемещение большого количества организованных туристов в популярные места отдыха с рекреационными целями.

Первые морские городские курорты впервые появились в Британии с сер. XIX в. как центры массового внутреннего туризма и начался процесс урбанизации, вызванный туризмом (масса городов-курортов появилась в приморских зонах) [6, с.8]. Первыми международными центрами массового туризма стали морские курорты и курорты минеральных вод Германии¹¹ (см. пример морских курортов Восточной Пруссии) и курорты Лазурного берега Франции, горно-озёрные местности Швейцарии. Приезжавшие на лечение на Лазурный берег Франции русские путешественники в XIX в., проводили согласно предписаниям

докторов много времени на природе, посещали экскурсии, читальные залы, балы, дворцы и казино, являвшиеся неотъемлемой частью лечебного курса [4].

Первыми массовыми формами туризма, наряду с рекреационным, считается и экскурсионное направление. Вероятно, стоит продолжить перечень объектов массового туризма, например, всемирные выставки (событийный туризм). Напомним, что история массового туризма начинается с 1851 г., когда Томас Кук «привёл» массу туристов на Большую выставку в Лондон. 1-го мая (19 апреля ст.ст.) 1851 г. в Лондоне королева Виктория торжественно открыла «Великую выставку изделий промышленности всех наций», в которой участвовали 32 страны и более 17 тыс. экспонентов. Вместимость «Хрустального дворца» выставки составляла 80 тыс. чел. На этой выставке были широко представлены и получили награды российские товары. Выставку посетило 6 млн чел., в том числе более 800 россиян [14]. В истории были случаи отказа России в праве на участие в международных выставках из-за геополитических факторов [14].

В международном туризме продолжают развиваться массовые и индивидуальные формы.

В русскую речь слово **«туризм»** активно стало проникать только в кон. XIX в. Один из первых энциклопедических источников, в котором использовалось понятие туризм, была французская Всеобщая география Элизе Реклю «Земля и люди»¹² (издание 1877–1896 гг.). Первое издание «Всемирной географии» на русском языке появилось в 1883 г., второе издание – в 1898–1899 гг. Второе русское издание энциклопедии Реклю (полное воспроизведение французского оригинала) стало основным

⁹ Понятие использовано в диссертации Смекалиной В.В. [13, с.8].

¹⁰ Naumov, N. & Green, D. (2015) Mass tourism. In Jafari, J. & Xiao, H. (Eds.) Encyclopedia of Tourism. New York: Springer.

¹¹ В Германии на рубеже XVIII–XIX вв. возникают первые курорты минеральных вод – в Хайлигендаме, Нордернее и Травемюнде.

¹² Земля и люди. Всеобщая география Элизе Реклю. СПб., 1877-1896.

источником информации для нашего исследования. Историко-географическое исследование выполнено **методом литературного анализа** этой энциклопедии для реконструкции географических представлений, связанных с туризмом и путешествиями россиян в Зарубежную Европу в XIX в. Пространственные знания многочисленных читателей этой популярной энциклопедии о странах и городах вызывало интерес и желание путешествовать, формировало «туристский взгляд». Описательные тексты, карты и фотографии энциклопедии решали маркетинговые функции, создавая визуальные образы туристских мест будущих путешествий. В текстах энциклопедии много статистических таблиц, которые позволяют самостоятельно выявить мощност и динамику туристских потоков, сопоставить с современными данными. Знакомство с текстом энциклопедии в сочетании с дополнительными источниками информации позволяет построить **логические цепочки** причинно-следственных связей в системе «Массовый русский туризм в Европе».

Динамика международного туристского потока России

Источниками отечественной статистики международного туризма можно считать статистику выезда и въезда через границы Российской империи по данным регистрации таможен (с разделением путешествующих по национальностям). Такая информация включалась в ежегодные обзоры русской внешней торговли. Ссылки на эти статистические обзоры даются в известной Всеобщей географии Элизе Реклю¹³ и в энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.¹⁴.

В раздел «Материальное и социальное состояние России» Всеобщей географии Элизе Реклю включена статистическая информация о «движении путешествен-

ников на границе» в период 1857–1895 гг.¹³. Французский географ начинает свой «туристский» обзор с определения национальных особенностей россиян: «Русские, как известно, отличаются любовью к путешествиям, и те из них, которые обладают достаточными средствами, почти никогда не отказывают себе в удовольствии побывать и пожить некоторое время за границей, особенно с тех пор, как заграничный паспорт не стоит огромной суммы 500 руб., как это было до 1857 года»¹³.

Статистика¹³ характеризует отдельные годы почти 40-летнего периода (1857–1895 гг.): активная и нарастающая динамика роста выезда и прибытия путешественников через российскую границу очевидна (рис. 1) – увеличение в 25–26 раз. При этом была характерна колебательная динамика числа путешествующих (рис. 2). Среди иностранцев в потоке въезжающих в Россию преобладали немцы¹³.

Рис. 1 – Движение путешественников на границе России в 1857–1895 гг., лиц¹³

Fig.1 – Number of travelers crossing the Russian border in 1857-1895, persons

По информации анализируемого текста¹³ о юридическом «праве» пересечения российской границы, можно с определённой степенью условности, вычленив из общей статистики выезда/прибытия четыре категории лиц:

¹³ Европейская Россия // Земля и люди. Всеобщая география Элизе Реклю / пер. с фр. под ред. С.П. Зыкова. СПб., 1898. Т.5. С. 589–1192; 1149-1150. См. 1-е издание 1883 г. отдельной книгой: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003890101/.

¹⁴ Покровский В., Рихтер Д. Эмиграция и иммиграция // Россия: Энциклопедический словарь. Л.: Ленздат, 1991. С.105.

- 1) преимущественно трудовые, в том числе сезонные мигранты (они выезжали/въезжали по легитимационным билетам, которые выдавались только приграничным жителям и на кратковременную «отлучку»): в статистике «движения путешественников на границе» – это доминирующая категория – более 88%;
- 2) эмигранты (россияне, уехавшие из России): в данной статистике – это разница (убыль) выбывших и прибывших русских подданных;
- 3) иммигранты (приехавшие и осевшие в России иностранцы): в данной статистике – это разница (прибыль) прибывших и выбывших иностранцев;
- 4) туристы с разными целями поездок (деловые, лечебные, культурно-просветительные, образовательные и пр.): в данной статистике – это прибывшие (вернувшиеся в Россию) по паспортам русские подданные (выездной туризм) и выбывшие (вернувшиеся за рубеж) по паспортам иностранцы (въездной туризм).

Оценивая структуру международного потока путешественников, Элизе Реклю отмечает, что «в целом Россия получает более значительное число иностранцев, чем посылает своих уроженцев в другие страны»¹³. Данные о пассажирском движении путешественников по европейской границе России в период с 1857 по 1880 гг. демонстрируют соотношение 1:2, т.е. приехавших иностранцев в 2 раза больше, чем уехавших за рубеж русских (рис. 2).

Если оценивать общее число туристов, т.е. путешественников, прибывших/выбывших на родину по паспортам в 1895 и 1898 гг., то картина та же: приехавших иностранцев в 1,7 раза больше, чем выезжавших за границу русских (рис. 3–4). Общий объем международного туризма России в 1895 и 1898 гг.:

- выездной туризм – 109322 чел. (1895) и 136354 чел. (1898);
- въездной туризм – 181185 чел. (1895) и 225996 чел. (1898).

Рис. 2 – Пассажирское движение путешественников по европейской границе России в период с 1857 по 1880 гг., чел.¹³

Fig. 2 – Number of travelers crossing the border of European Russia in 1857-1880, people

Рис. 3 – Пассажирское движение путешественников по границе России в 1895 г. (по паспортам), чел.¹³

Fig. 3 – Number of travelers crossing the Russian border in 1895 (according to passports), people

Рис. 4 – Пассажирское движение путешественников по всей границе России в 1898 г. (по паспортам), чел.¹³

Fig. 4 – Number of travelers crossing the Russian border in 1898 (according to passports), people

Вероятно, объем международного туристского потока России конца XIX в. можно считать исходным (минимальным), который можно рассчитать по отечественной статистике въезда и выезда. Доля туристов в потоке въезжающих и выезжающих через российские границы, по нашим расчётам, составляла 40%.

Значительный рост потока путешествующих россиян в Зарубежную Европу в конце XIX в. определялся многими **факторами**. Назовём основные:

- расширение международных торговых связей (Россия была ведущей экспортной державой в Европе) → рост деловых контактов и поездок;
- мода на посещение зарубежных туристских местностей и исторических городов как одно из новых средств досуга не только для обеспеченных горожан (русское дворянство, буржуазия и интеллигенция [7]), но и для других слоёв городского населения;
- активное развитие науки и высшего образования [1] → расширение международных научных связей и рост числа российских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Европы – Англии, Швейцарии, Италии, Германии, Франции;
- повышение уровня культуры и образования людей → рост интереса к географии и культуре других стран → рост потока культурно-познавательного туризма;
- развёртывание широкой сети бальнеологических курортов на базе минеральных вод (в Германии, Италии, Франции) → рост числа людей, приезжающих в курортные учреждения/местности на лечение и отдых;
- прогресс средств транспорта → рост транспортной мобильности населения за счёт создания сети первых национальных и международных железных дорог, шоссе и паровых линий.

Зарубежные путешествия россиян имели массовый характер исключительно в

аристократической среде с целью развлечения, отдыха и лечения, а для молодёжи – и образования. Деловые поездки определялись активным развитием торговли России с зарубежными странами. Научные и культурно-познавательные путешествия были частью творческой жизни учёных, писателей, поэтов и художников.

Образы туристских центров Зарубежной Европы в XIX в.

Наше представление о путешествиях россиян в зарубежную Европу попытаемся построить, опираясь на страноведческие описания всеобщей географии Элизе Реклю¹⁵. Автор включил подробные красочные характеристики туристских местностей и отдельных центров конкретных стран, подмечая национальные и социальные особенности путешествующих, а также показал статистику международной торговли, по которой можно судить об активных деловых поездках русских предпринимателей. В таблице 1 представлена выборка по отдельным странам с краткими характеристиками, создающими образ мест, наиболее активно посещаемых русскими путешественниками.

Выводы

Обращение к текстам страноведческих изданий XIX в. доказало, что подобные фундаментальные и комплексные по содержанию работы продолжают оставаться важными и актуальными источниками информации для историко-географических исследований туризма. Анализ текста и статистики этих изданий даёт объективное представление о туристском пространстве (и его освоении) конкретной страны и крупных регионов мира.

В данном исследовании получено комплексное представление о туристском пространстве Зарубежной Европы в XIX в. как системе первых пространств (центров, зон и районов), созданных для туристов: культурно-историческом, природном и рекреационном, событийном и образова-

¹⁵ Земля и люди. Всеобщая география Элизе Реклю / пер. с фр. под ред. С.П. Зыкова. СПб., 1898. Тт. 1–5.

тельном. Доказано, что в XIX в. туристское пространство зарубежной Европы было открыто для индивидуального и массового международного туризма.

Роль историко-географического исследования туризма в страноведении заключается в реконструкции территориальной организации туризма конкретной страны и региона в анализируемый исторический период: оценивается его структурированность по наличию центров и районов туризма, а также особенности (активность)

освоения туристского пространства путешественниками (туристами) разных стран.

Исторический опыт представляет научный и практический интерес, так как даёт уроки формирования и сохранения международного туристского пространства. Для условий современной России актуализируется вопрос «ускользающей» открытости туристского пространства зарубежной Европы – первого и традиционного «магнита» российского массового туризма.

Таблица 1 – Энциклопедические описания стран и городов Европы XIX в., которые посещали русские туристы, представленные в издании 1898 года «Земля и люди. Всеобщая география» Элизе Реклю¹⁵

Table 1 – The European states and cities of the XIX century, visited by Russian tourists: encyclopedic descriptions published in the French geographical encyclopedia by Elise Reclu "The Earth and people" (Russian edition, 1898)

Страны, города	Фрагмент энциклопедического описания
Швейцария	«Швейцария сделалась наиболее посещаемой из всех стран земного шара... Швейцария одно из самых любимых мест путешественников, – из тех мест, где они останавливаются на долгое время». Новая страсть – любовь к горам объясняет «непрерывный прилив туристов, едущих наслаждаться зрелищем Женевского озера, ледников Роны, водопада Гандек, вечных снегов величественной Юнгфрау». Много молодых девушек из России до 1863 г. «обучалось в заграничных университетах, преимущественно в швейцарских – в Цюрихе, Берне и Женеве»
Баден-Баден	«занимает по красоте местоположения и удовольствиям жизни одно из первых мест в ряду городов, приобретших всемирную известность своими минеральными водами». Среди отдыхающих особенно много было немцев, французов и англичан
Висбаден	«принадлежит к числу самых модных курортов: каждый год в него съезжается до 70000 иностранцев... Висбаден можно назвать столицей термальных станций, столь многочисленных на Таунусе»
Берлин	столица Пруссии и Германии, «город интеллигенции», как немцы любят титуловать Берлин» (большая библиотека, университет с музеями, ботанические сады и зоологический сад, аквариум и др.)
Германия	
Дрезден	«германская Флоренция», по мнению иностранцев «самый приятный город Германии по его многочисленным музеям, по его художественным богатствам всякого рода и нравам его жителей». «Обширная картинная галерея есть важнейший художественный музей Германии и один из первых в свете, ... по числу и ценности собранных в ней картин... Рембрандта, Мурильо, Рафаэля»
Мюнхен	«город искусств» (музеи с богатыми коллекциями, картинная галерея с работами Рубенса и Дюрера, школа живописи, университет). В предместьях Мюнхена (в Альпах) – многочисленные курорты на соляных источниках
Гамбург	город-порт на Эльбе, связанный пароходным сообщением с Россией
Верхний бассейн Эльбы	известен обилием целительных минеральных вод (Теплица, Карлсбад, Зедлиц и др.). «Карлсбад (по-чешски Карлови-Вари, т.е. горячие воды)», знаменитый курорт центральной Европы, расположен в очаровательной местности, среди гор, и соединяет в себе все, что может сделать приятным пребывание его многочисленным гостям»

Страны, города	Фрагмент энциклопедического описания
Великобритания	По стоимости ввозимых в Великобританию товаров Россия в 1893 г. занимала 7 место после Соединённых Штатов, Франции, Индостана, Австралии, Германии и Голландии. Лондон и Ливерпуль служили «главными пристанями для морского сообщения с остальным миром»
	Оксфорд и Кембридж международные центры университетского образования
	Лондон «составляет средоточие научное, литературное, артистическое всех стран и народов, говорящих английским языком»
Италия	По стоимости ввозимых в Италию товаров Россия в 1893 г. занимала 4 место (после Англии, Франции и Германии)
	Альпы «в особенности любят туристы взбираться на горы, окружённые синими водами ломбардских озёр»
	Милан город науки и литературы: две главнейшие библиотеки Италии, в одной из них помещаются школа изящных искусств, картинная галерея, обсерватория, Ломбардский университет и собрание различных коллекций
Италия	Флоренция «город цветов» и город-музей: «отличалась красотой своих памятников, благодаря которым она сделалась центром притяжения для всего мира и главным пунктом стечения художников. «Прекрасная» Флоренция богаче всех городов Италии... архитектурными произведениями средних веков и эпохи Возрождения. Её музей Уффици, дворец Питти, Академия искусств принадлежат к числу лучших в Европе». Не менее знамениты и популярны соломенные шляпки, которые плели в окрестностях Флоренции
	Неаполь «из всех стран Европы и Нового Света досужие люди стекаются в Неаполь наслаждаться прелестью жизни под благодатным небом, среди природы, почти ни с чем несравнимой по красоте». Неаполь славится своим древнейшим в Италии университетом, прекрасным музеем древностей. «Но ещё более драгоценный музей его представляют развалины Пуццолы, Байи, Кум..., Помпеи». От Неаполя до Сорренто – «на пространстве, отделяющем Везувий от первых предгорий Апеннин, тянется непрерывная цепь городов и селений... с прелестными виллами, составляющими любимое летнее местопребывание иностранных посетителей»
	Венеция «пышный и самый красивый на Западе город», который вырос на болотистом пространстве, отделённом от моря лиманом. «Более четырёхсот мраморных мостов с островка на островок соединили сеть улиц и площадей, а превосходные гранитные плотины...явились на защиту великолепного города от ярости моря». Венеция – город художников и поэтов
Италия	Рим город «величественнее своими воспоминаниями, чем своим настоящим, привлекательнее своими развалинами, чем новыми зданиями; он скорее гробница, чем живой город»: Колизей, Форум, Пантеон Агриппы, подземелья (катакомбы). На Ватиканском холме «возвышается дворец пап с его 11000 окон, с его богатыми коллекциями, библиотекой, музеем, с шедеврами античного искусства и произведениями Микеланджело и Рафаэля; а рядом с ним блистает знаменитая базилика Святого Петра – средоточие католического христианства. Собор Святого Петра – одна из трёхсот шестидесяти церквей папского города»
	По стоимости ввозимых в Испанию товаров Россия в 1893 г. занимала 4 место после Франции, Англии и Америки
Испания	Мадрид столица и культурный центр Испании, его картинная галерея – одна из богатейших в мире с собранием великих произведений Веласкеса, Риберы, Тициана, Рафаэля, Дюрера, Ван-Дека, Рубенса; оружейная палата, национальная библиотека, университет. Город имеет множество прекрасных мест прогулок
	Гренада «цветок между терниями, оазис среди диких скал и ущелий» (сочетание садов, воды, башен и дворцов)
	Севилья не уступает по красоте и богатой архитектуре Гренаде (дворцы, соборы, башня). За сокровища искусств и прекрасную картинную галерею Севилью

Страны, города	Фрагмент энциклопедического описания
	называют «очаровательной»: «Кто не видел Севильи, не видел чудес!». «Бой быков в Севилье – самый замечательный на всём полуострове»
Барселона (Барселона)	«большой торговый город, сборный пункт моряков, промышленников и иностранцев всех частей Европы... Весёлая Барселона усеяла своими дачами и увеселительными местами все холмы, все пляжи ¹⁶ и долины своего округа». Наше дополнение: в 1888 г. в Барселоне была проведена международная выставка, в которой участвовала Россия. Общая площадь выставки составляла 465 тыс. м ² , пространство, отведённое под экспозицию России, составляло 1000 м ² . Выставку посетили 2,3 млн. чел. (больше 60% - испанцы) ¹⁷ . Площадка расположилась в районе Старого города, от парка Цитадели до Барселонеты. Это пример пространственного воздействия массового туризма (крупного событийного мероприятия) на старый город-порт: в городском пространстве появилась зона событийного туризма как специально обустроенная территория
	Россия по стоимости ввозимых во Францию товаров в 1894 г. занимала 5 место после Англии, Бельгии, США и Германии
По	горная столица Беарна «на краю террасы, с которой открывается великолепный вид на Пиренеи, что вместе с климатом сделало По местом сбора и пребывания больных и иностранцев», в том числе «из глубины России». «Главная промышленность По и есть именно приём тех трех, четырёх тысяч посетителей, которые являются сюда ежегодно». «Древний королевский замок... пользуется заслуженной славой... по своей архитектуре, по произведениям искусства, по статуям, шпалерам». Много древних замков и в окрестностях города
Марсель	международный порт, «известный за границей только по своему торговому значению». В Марсель поступал хлеб (зерно) для Франции из России
Франция Ницца, Канны и Ментона	«местопребывание больных иностранцев». «Название Ниццы возбуждает в уме представление о необыкновенно мягком и здоровом климате. Говорят, будто здесь бьёт источник Молодости для всех, чьи жизненные силы истощены». Ментона в заливе Мира «не менее Ниццы, знаменита съездами больных и туристов: это перл Франции». Канны – «длинный ряд вилл и отелей», продолжающийся «лесом горы Шевалье, увенчанной старинной башней». Мягкий климат, ароматы горных цветов – эти преимущества особенно оценили «иностранцы севера... как место для зимнего пребывания»
Париж	«Великий город», в нём видят всегда главный элемент сравнения и общей меры между цивилизованными нациями..., главный город Европы, как объявляют его и сами иностранцы, которые стекаются в Париж в таком множестве, привлекаемые своими делами, или просто более или менее утончёнными удовольствиями, или, в особенности, любовью к искусствам, науке и изящной болтовне об умственных предметах». «По своим памятникам Париж есть, как известно, единственный город в мире... Школа изящных искусств и Медицинская школа свободно открыты для неограниченного числа учащихся... Публичные курсы во французской коллегии, Сарбоне, библиотеки открыты для всех интересующихся». Много молодых девушек из России до 1863 г. обучалось в Париже. В 1881 г. в Париже проживало 5796 русских (столько же и американцев), но больше всего – бельгийцев, итальянцев, швейцарцев, англичан
Монако	«построенный под крутизной Тюрби, на уединённой скале, представляет один из любопытнейших городов средиземного побережья. Уединённое положение Монако позволило владельцам его сохранить, по крайней мере,

¹⁶ Справка: пляжи как способ укрепления береговой зоны и как общественные пространства. История пляжей. URL: <https://barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/hist%C3%B2ria-de-les-platges>

¹⁷ Всемирная выставка в Барселоне 1888 года. Общий официальный каталог. Барселона: Sucesores de N. Ramírez y C^a. 1888. URL: https://johost.eu/vol6_fall_2012/agusti_galan.htm; <https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=451207>; <https://www.bie-paris.org/site/en/1888-barcelona>

Страны, города		Фрагмент энциклопедического описания
		<i>видимую независимость, и князь Монако... даёт пристанище в своих чудных садах Монте-Карло игорному делу»</i>
Нидерланды	Харлем (Гаарлем)	является культурным городом, в котором много библиотек и картинных галерей. В этом городе был открыт музей геологического и физического исследования. Здесь много бульваров и садов, которые являются местом разведения тюльпанов, которые в дальнейшем продают в разные страны, в том числе и в Россию
	Амстердам	является оригинальным городом, который не похож на другие. Город сравнивают с Венецией, только «без лучезарного неба». Имеет статус «города искусств», который богат множеством коллекций (например, картины Рембрандта)
Турция	Стамбул (Константинополь)	<i>«райский город восточных народов»</i> . Его сравнивают с Неаполем и Рио-де-Жанейро, <i>«но многие путешественники признают его самым красивым из этих трех городов»</i> . <i>«Самые интересные для посетителя здания внутри Константинополя – базары; но они интересны не по богатству и разнообразию нагромождённых там товаров, а главным образом по толпящемуся там люду всевозможных племён и климатов»</i>

Список источников

1. Алексеева Е.В. Получение высшего образования россиянами в Европе (XVIII – начало XX вв.) // Историко-педагогические чтения. 2006. Вып.10. С.41–52.
2. Ананьев М.А. Международный туризм. М.: Междунар. отношения, 1968. 208 с.
3. Андреев А. Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой половины XIX века // Litres. 15.05.2022. 432 с.
4. Андреева Е.Б. Эволюция туристических практик русских во Франции: начало XIX – начало XXI вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. Саратов, 2006. 30 с.
5. Арцыбашев Д.В. История туристско-экскурсионной деятельности в России: Вторая половина XIX–XX вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Курск, 2005. 232 с.
6. Галкина Д.В. Британские морские курорты в эпоху формирования массового туризма (вторая половина XIX – начало XX вв.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. Ставрополь, 2020. 38 с.
7. Голоцван К.В. Становление массового туризма в России в конце XIX – начале XX века (Крым, Кавказ, Волга): Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2009. С. 3.
8. Де Лука П. Вопросы туризма в Европе, России, Италии в исторической перспективе // Современные направления в истории, культуре, науке и технике: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. Саратов, 2021. С.119–127.
9. Захарова О.Ю. Русские в Британии (конец XVIII – начало XIX веков) // Труд и социальные отношения. 2013. №1. С.142–152.
10. Курило О. Морские курорты Восточной Пруссии в объективе фотографов с конца XIX века до начала Второй мировой войны // Вестник Балтийского федер. ун-та им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2009. №12. С. 63–69.
11. Лавренова С.А. Православное паломничество: история и современность // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Мат. XVI Междунар. науч.-практ. конф. (Химки, 5.10.2021). М.: Университетская книга, 2021. С.204–213.
12. Набедрик В.А. География лечебного туризма в Европе: Модели развития и трансформационные процессы: Автореф. дис. ... канд. геог. наук: 25.00.24. М., 2005. 24 с.
13. Смекалина В.В. Русские путешественники в Швейцарии во второй половине XVIII – первой половине XIX в. М.: Языки славянской культуры. 2015. 376 с.
14. Соколов А.С. Санкт-Петербург на Всемирных выставках в Лондоне в 1851 и 1862 гг. // Вопросы музеологии. 2011. №1(3). С.67–80.
15. Стефко М.С. Европейское путешествие как феномен русской дворянской культуры конца XVIII – первой четверти XIX веков: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2010. 29 с.
16. Трохимовский А.Ю. Заграничные командировки учёных Московского университета в 1856–1881 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2007. 27 с.

17. Туманов О.Н. Заграничное путешествие русских писателей и публицистов в Западную Европу в конце XIX – начале XX в.: исторические и социально-культурные аспекты: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.00. М., 2012. 26 с.
18. Туманов О.Н. Становление и развитие феномена заграничного путешествия русских писателей и публицистов в Западную Европу в конце XIX – начале XX в // Историческое обозрение. 2012. №13. С.25–39.
19. Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация // Массовая культура: Современные западные исследования. М.: Прагматика культуры, 2005. С. 136–150.
20. Шатохина С.Б. Русские путешественники в Европе в середине XIX – начале XX вв. // Вестник БГУ. 2019. №2(40). С.115–121.
21. Яковлева С.И. Международный туризм России в XIX веке: энциклопедическое представление и образы // География и туризм: Сб. науч. тр. Пермь: Перм. гос. ун-т., 2010. Вып. 9. С.12-22.
22. Afanasiev O.E. Tourist Image Building of the Country: Application of the Historiographical Method // Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT). 2020. S.I. Vol.11. Iss.4. Pp. 994–1000. doi: 10.14505//jemt.v11.4(44).25.
23. Buzard J. Tourist and Traveller in the Network of Nineteenth-Century Travel / The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to 'Culture', 1800–1918. Oxford: Oxford Academic, 1993. Pp. 18-79. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198122760.003.0002.
24. Capistrano R.C., Muñoz K.E. Tourism mobilities in the Philippines: a historiographical analysis of travel and tourism activities from pre-1950s // Journal of Tourism History. 2022. Vol. 14. Iss. 1. Pp. 28–46.
25. Cerchiello G., Vera-Rebollo J.F. From elitist to popular tourism: leisure cruises to Spain during the first third of the twentieth century (1900–1936) // Journal of Tourism History, 2019. Vol. 11. Iss. 2. Pp. 144–166.
26. James B. Tourism and Anti-Tourism: Conventions and Strategies / The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to 'Culture', 1800–1918. Oxford: Oxford Academic, 1993. Pp. 80-154. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198122760.003.0003.
27. Johnsen B.E. Research on the history of Scandinavian summer and seaside tourism – transnational and transregional perspectives? // Journal of Tourism History. 2013. Vol. 5. Iss. 3. Pp. 246–264. doi: 10.1080/1755182X.2014.898703.
28. Kersten O., Spode H. Fremdenverkehr vor dem Zweiten Weltkrieg // Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland – Freizeit und Tourismus. 2000. Band 10. S. 22–23.
29. Layton S. Contested Russian Tourism: Cosmopolitanism, Nation, and Empire in the Nineteenth Century. Boston: Academic Studies Press, 2021. 484 pp.
30. McMullen M. Seeing history: a visual assessment of the historic-grounding of Old Western tourist towns // Journal of Heritage Tourism. 2018. Vol. 13. Iss. 5. Pp. 411–425. doi: 10.1080/1743873X.2017.1389945.
31. Réau B. The historical social science of tourism // Journal of Tourism History. 2014. Vol. 6. Iss. 2-3. Pp.210–222. doi: 10.1080/1755182X.2015.1008058.
32. Urry J., Larsen J. The Tourist Gaze 3.0. SAGE Publ. Ltd., 2011. 296 с.
33. Vallejo-Pousada R., Vilar-Rodríguez M. & Lindoso-Tato E. The tourism economy in Spain, 1900–1939: new sources, new methodologies and new results // Journal of Tourism History. 2018. Vol. 10. Iss. 2. Pp. 105-129. doi: 10.1080/1755182X.2018.1468495.

References

1. Alekseeva, E. V. (2006). Poluchenie vysshego obrazovaniya rossiyanami v Evrope (XVIII–nachalo XX vv.) [Obtaining higher education by Russians in Europe (XVIII - early XX centuries)]. *Istoriko-pedagogicheskie chteniya [Historical and pedagogical readings]*, 10, 41–52. (In Russ.).
2. Ananiev, M. A. (1968). *Mezhdunarodnyj turizm [International Tourism]*. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1968. (In Russ.).
3. Andreev, A. (2022). *Russkie studenty v nemeckih universitetah XVIII – pervoj poloviny XIX veka [Russian students in German universities in the 18th – first half of the 19th centuries]*.

- Litres. (In Russ.).
4. Andreeva, E. B. (2006). *Evoluciya turistschikh praktik russkikh vo Francii: nachalo XIX–nachalo XXI vv.* [The evolution of Russian tourism practices in France: the beginning of the 19th - the beginning of the 21st centuries]: Candidate of History dissertation: Author's abstract. Saratov. (In Russ.).
 5. Artsybashev, D. V. (2005). *Istoriya turistsko-ekskursionnoj deyatel'nosti v Rossii: Vtoraya polovina XIX–XX vv.* [History of tourist and excursion activities in Russia: The second half of the 19th–20th centuries]: Candidate of History dissertation: Author's abstract. Kursk. (In Russ.).
 6. Galkina, D. V. (2020). *Britanskije morskije kurorty v epohu formirovaniya massovogo turizma (vtoraya polovina XIX – nachalo XX vv.)* [British seaside resorts in the era of the formation of mass tourism (second half of the 19th - early 20th centuries)]: Candidate of History dissertation: Author's abstract. Stavropol. (In Russ.).
 7. Golotsvan, K. V. (2009). *Stanovlenie massovogo turizma v Rossii v konce XIX - nachale XX veka (Krym, Kavkaz, Volga)* [The formation of mass tourism in Russia in the late XIX - early XX century (Crimea, Caucasus, Volga)]: Candidate of History thesis. Moscow. (In Russ.).
 8. De Luka, P. (2021). *Voprosy turizma v Evrope, Rossii, Italii v istoricheskoj perspektive* [Issues of tourism in Europe, Russia, Italy in a historical perspective]. *Sovremennye napravleniya v istorii, kul'ture, nauke i tekhnike* [Modern trends in history, culture, science and technology]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Saratov, 119–127. (In Russ.).
 9. Zakharova, O. Yu. (2013). *Russkije v Britanii (konec XVIII – nachalo XIX vekov)* [Russians in Britain (late 18th - early 19th centuries)]. *Trud i social'nye otnosheniya* [Labor and Social Relations], 1, 142–152. (In Russ.).
 10. Kurilo, O. (2009). *Morskije kurorty Vostochnoj Prussii v ob'ekte fotografov s konca XIX veka do nachala Vtoroj mirovoj vojny* [Sea resorts of East Prussia in the lens of photographers from the end of the 19th century to the start of World War II]. *Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Gumanitarnye i obshchestvennye nauki* [IKB-FU's Vestnik. Series: Humanities and social sciences], 12, 63–69. (In Russ.).
 11. Lavrenova, S. A. (2021). *Pravoslavnoe palomnichestvo: istoriya i sovremennost'* [Orthodox pilgrimage: History and modernity]. *Turizm i rekreaciya: fundamental'nye i prikladnye issledovaniya* [Tourism and recreation: fundamental and applied research]: Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference. Moscow: Universitetskaya kniga, 204–213. (In Russ.).
 12. Nabedrik, V. A. (2005). *Geografiya lechebnogo turizma v Evrope: Modeli razvitiya i transformacionnye processy*: [Geography of Medical Tourism in Europe: Models of Development and Transformation Processes]: Candidate of Geography dissertation: Author's abstract. Moscow. (In Russ.).
 13. Smekalina, V. V. (2015). *Russkije puteshestvenniki v Shvejtsarii vo vtoroj polovine XVIII – pervoj polovine XIX v.* [Russian travelers in Switzerland in the second half of the 18th - the first half of the 19th century]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury. (In Russ.).
 14. Sokolov, A. S. (2011). *Sankt-Peterburg na Vsemirnyh vystavkah v Londone v 1851 i 1862 gg.* [St. Petersburg at the World Exhibitions in London in 1851 and 1862]. *Voprosy muzeologii* [Issues of Museology], 1(3), 67–80. (In Russ.).
 15. Stefko, M. S. (2010). *Evropejskoe puteshestvie kak fenomen russkoj dvoryanskoj kul'tury konca XVIII – pervoj chetverti XIX vekov* [European Journey as a Phenomenon of Russian Noble Culture of the Late 18th – First Quarter of the 19th Centuries]: Candidate of History dissertation: Author's abstract. Moscow. (In Russ.).
 16. Trokhimovskij, A. Yu. (2007). *Zagranichnye komandirovki uchyonyh Moskovskogo universiteta v 1856–1881 gg.* [Foreign business trips of scientists of Moscow University in 1856–1881]: Candidate of History dissertation: Author's abstract. Moscow. (In Russ.).
 17. Tumanov, O. N. (2012). *Zagranichnoe puteshestvie russkikh pisatelej i publicistov v Zapadnyju Evropu v konce XIX– nachale XX v.: istoricheskie i social'no-kul'turnye aspekty* [Foreign travel of Russian writers and publicists to Western Europe in the late 19th - early 20th

- centuries: Historical and socio-cultural aspects*]: Candidate of History dissertation: Author's abstract. Moscow. (In Russ.).
18. Tumanov, O. N. (2012). Stanovlenie i razvitie fenomena zagranichnogo puteshestviya russkikh pisatelej i publicistov v Zapadnuju Evropu v konce XIX – nachale XX v. [Formation and development of the phenomenon of foreign travel of Russian writers and publicists in Western Europe in the late XIX - early XX centuries]. *Istoricheskoe obozrenie [Historical Review]*, 13, 25–39. (In Russ.).
 19. Urry, J. (2005). Vzglyad turista i globalizaciya [Globalising the Tourist Gaze]. In book: *Massovaya kul'tura: Sovremennye zapadnye issledovaniya [Mass Culture: Modern Western Studies]*. Moscow: Pragmatika kul'tury, 136–150. (In Russ.).
 20. Shatokhina, S. B. (2019). Russkie puteshestvennicy v Evrope v seredine XIX – nachale XX vv. [Russian travelers in Europe in the mid-XIX – the beginning of the XX century]. *Vestnik BGU [Belgorod State University Herald]*, 2(40), 115–121. (In Russ.).
 21. Yakovleva, S. I. (2010). Mezhdunarodnyj turizm Rossii v XIX veke: enciklopedicheskoe predstavlenie i obrazy [International tourism in Russia in the 19th century: an encyclopedic presentation and images]. *Geografiya i turizm [Geography and tourism]*: Collection of scientific papers. Perm: Perm. State Univ., 9, 12-22. (In Russ.).
 22. Afanasiev, O. E. (2020). Tourist Image Building of the Country: Application of the Historiographical Method. *Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT)*, S.I. 11(4), 994–1000. doi: 10.14505/jemt.v11.4(44).25.
 23. Buzard, J. (1993). Tourist and Traveller in the Network of Nineteenth-Century Travel. In book: *The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to 'Culture', 1800–1918*. Oxford: Oxford Academic, 18-79. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198122760.003.0002.
 24. Capistrano, R. C., & Muñoz, K. E. (2022). Tourism mobilities in the Philippines: a historiographical analysis of travel and tourism activities from pre-1950s. *Journal of Tourism History*, 14(1), 28–46.
 25. Cerchiello, G., & Vera-Rebollo, J. F. (2019). From elitist to popular tourism: leisure cruises to Spain during the first third of the twentieth century (1900–1936). *Journal of Tourism History*, 11(2), 144–166.
 26. James, B. (1993). Tourism and Anti-Tourism: Conventions and Strategies. In book: *The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to 'Culture', 1800–1918*. Oxford: Oxford Academic, 80-154. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198122760.003.0003.
 27. Johnsen, B. E. (2013). Research on the history of Scandinavian summer and seaside tourism – transnational and transregional perspectives? *Journal of Tourism History*, 5(3), 246–264. doi: 10.1080/1755182X.2014.898703.
 28. Kersten, O., & Spode, H. (2000). Fremdenverkehr vor dem Zweiten Weltkrieg. *Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland – Freizeit und Tourismus*, 10, 22–23.
 29. Layton, S. (2021). *Contested Russian Tourism: Cosmopolitanism, Nation, and Empire in the Nineteenth Century*. Boston: Academic Studies Press.
 30. McMullen, M. (2018). Seeing history: a visual assessment of the historic-grounding of Old Western tourist towns. *Journal of Heritage Tourism*, 13(5), 411–425. doi: 10.1080/1743873X.2017.1389945.
 31. Réau, B. (2014). The historical social science of tourism. *Journal of Tourism History*, 6(2-3), 210–222. doi: 10.1080/1755182X.2015.1008058.
 32. Urry, J., & Larsen, J. (2011). *The Tourist Gaze 3.0*. SAGE Publ. Ltd.
 33. Vallejo-Pousada, R., Vilar-Rodríguez, M., & Lindoso-Tato, E. (2018). The tourism economy in Spain, 1900–1939: new sources, new methodologies and new results. *Journal of Tourism History*, 10(2), 105-129. doi: 10.1080/1755182X.2018.1468495.